

COMPARACIÓN DE CLASIFICADORES BINARIOS EN ODONTOLOGÍA FORENSE PARA LA DETERMINACIÓN DEL SEXO

RAMON ÁLVAREZ-VAZ^{a,b}, CARLOS SASSI^b, VERÓNICA GARGANO^b, ALICIA PICAPEDRA^b

^aInstituto de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas y Administración,
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, Gonzalo Ramírez 1926, Piso 1 Of. 22.1 CP: 11200
e-mail: ramon.alvarez@fcea.edu.uy
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2505-4238>

^bDepartamento de Salud Colectiva
Facultad de Odontología
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, Las Heras 1925
e-mail: ramon@odon.edu.uy, almapipa@gmail.com,

En odontología forense las piezas dentales son componentes esenciales del sistema estomatognático, ya que constituyen un excelente material para la investigación, gracias a la estructura casi indestructible y de ese modo la información vinculada a su tamaño y características, es extremadamente útil en la determinación del sexo y de la edad. En este estudio que corresponde a una muestra de 524 modelos inferiores de yeso (286 de sujetos del sexo masculino y 238 del femenino), de pacientes asistidos en una clínica de ortodoncia de la ciudad de Montevideo, Uruguay, se miden el diámetro mesiodistal (ancho), y altura altura gingivo incisal de los 2 caninos y la distancia intercanina para la identificación del sexo en base a medidas odontométricas y relaciones de las mismas. Se aplican diferentes clasificadores binarios provenientes de lo que se conoce como métodos de clasificación supervisada en el paradigma del aprendizaje estadístico. Se proponen varios métodos y se evalúa su performance trabajando con muestras de testeo y aprendizaje y evaluando diferentes métricas para medir la capacidad de acierto de los modelos, mostrando una performance superior al 65 %. Los detalles de este proyecto están en la plataforma OSF en el proyecto *Relaciones Odontométricas en Odontología Forense (Odontometric Relationships in Forensic Dentistry)* en <https://osf.io/javru/>.

Keywords: clasificadores binarios, clasificación supervisada, dimorfismo sexual; odontometría.

1. Introducción

Existe desde hace mucho tiempo la necesidad y anhelo de identificación para el hombre, dada su naturaleza sociopolítica y ambición de diferenciarse del prójimo. En efecto, las dinámicas que se dan y las organizaciones colectivas cambiantes se caracterizan por querer individualizar y responsabilizar civil, administrativa, comercial y penalmente a sus integrantes, [1–3]. En la esfera forense, una identificación positiva deberá cimentarse en la intervención de un equipo multidisciplinario [2, 4, 5] apto para realizar una apropiada reconstitución del perfil biológico individual, usando cuatro componentes primordiales como son la *edad, sexo, estatura y ancestralidad*, [6, 7]. Los órganos dentales presentan una resistencia tafonómica, al estar compuestos por estructuras que son casi indestructibles, posibilitando de ese modo poder llevar a cabo análisis

odontométricos, comparativos y reconstructivos post mortem, [8, 9]. Las medidas que más se usan y que se obtienen sobre modelos de yeso, son los diámetros *mesiodistal, vestibulopalatino, mesiovestibular-distopalatino y distovestibular-mesiopalatino*, la altura *gingivoincisal* y la distancia *intercanina*, que constituyen varios índices, [3, 6, 7, 9–13]. Los dientes, en general, y en particular los caninos permanentes son indicados para mostrar el *dimorfismo sexual*, por varios autores en diferentes poblaciones en el mundo, [14–16]. En estos estudios, teniendo en cuenta el tamaño, han orientado en el proceso de determinación del sexo, teniendo en cuenta el hecho de que la mayor parte de las piezas dentales al desarrollarse antes de la maduración esquelética, hacen de éstas medidas un valioso indicador del sexo, principalmente en individuos subadultos, ante la ausencia o eclosión de los caracteres sexuales secundarios, [17]. La odontología legal y/o forense ha contado con la

invalorable contribución de la estadística, elaborando modelos predictivos ajustados a las condiciones de cada caso, [7]. De cara a lo expuesto, este trabajo busca encontrar métodos que permitan identificar el sexo con el mayor grado de acierto, usando modelos estadísticos, en la medida de lo posible parsimoniosos, en base a las medidas de caninos inferiores, y las relaciones entre éstas, para una muestra de modelos de yeso de pacientes asistidos en una clínica de ortodoncia de la ciudad de Montevideo, Uruguay.

Para eso el trabajo se divide en 3 partes, una primera que presenta algunos clasificadores binarios en la sección 2 que pueden ser usados para el objetivo antes propuesto, para luego ver como funcionan empíricamente como se muestra en la sección 3 y para luego en la sección 4 proponer algunas alternativas para siempre mejorar los modelos para identificación del sexo en base a medidas odontométricas.

2. Metodología

Existen varios clasificadores binarios que pueden usarse en el ámbito del aprendizaje estadístico, mas particularmente lo que se conoce como clasificación supervisada, donde se tiene una matriz de datos de entrada X y una o mas variables Y con etiquetas, a partir de X clasificar cada observación x_i , adjudicándole alguna etiqueta. Para eso se presentan algunos clasificadores binarios, que se basan en diferentes tipo de variables de entrada.

2.1. Método de Análisis Discriminante. El Análisis Discriminante (AD) se trata de una técnica estadística multivariante de clasificación supervisada pero que tiene dos finalidades, la *descripción*, donde interesa analizar si existen diferencias entre una serie de grupos en los que se divide una población con respecto a un conjunto de variables y , en caso afirmativo, averiguar a qué se deben. Por otro el AD busca hacer *predicción*, a través de un procedimiento sistemático de clasificación de nuevas observaciones de origen desconocido en algunos de los grupos considerados, [18], [19], [20].

Si bien en este trabajo se hace foco en clasificadores binarios (es decir que hay 2 grupos) se dispone de k muestras de tamaño n_g ($g = 1, 2, \dots, k$) que provienen de k poblaciones de las que se miden p características cuantitativas. Usando dicha información se desea determinar de cual de esas k poblaciones una nueva observación es más probable que haya sido seleccionada aleatoriamente. Se asigna cada elemento de la población a uno de los grupos según una determinada regla de decisión, procurando cometer el menor error posible.

El análisis tiene determinado poder “predictivo” pues de algún modo los criterios usados para clasificar

una población actual, pueden ser utilizados para nuevos elementos que se incorporen a ella.

La desventaja de este método es que se limita a variables explicativas de tipo cuantitativo y que además siguen una distribución Normal *p* variada. Se buscan funciones que discriminen de la mejor manera entre grupos por lo cual es necesario definir reglas de decisión, procurando cometer el menor error posible

A la hora de clasificar se distinguen tres tipos de distancia que son de interés:

- Distancia entre unidades.
- Distancia entre poblaciones.
- Distancia entre unidad y población.

2.1.1. Distancia entre individuos. La distancia de Mahalanobis entre los individuos i y l es:

$$D_{il} = \sqrt{(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_l)' \Sigma^{-1} (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_l)} \quad \forall i \neq l. \quad (1)$$

donde $\mathbf{x}_i' = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip})'$ vector observado del individuo i , Σ matriz de varianzas y covarianzas.

2.1.2. Distancia entre poblaciones o grupos.

$$D_{gg'} = \sqrt{(\mu_g - \mu_{g'})' \Sigma^{-1} (\mu_g - \mu_{g'})} \quad \forall g' \neq g. \quad (2)$$

donde $\mu_g' = (\mu_{1g}, \dots, \mu_{pg})'$ centroide, vector de medias de las p variables. Σ matriz de varianzas y covarianzas.

2.1.3. Distancia entre individuo i y centroide de cada grupo.

$$D_{ig} = \sqrt{(\mathbf{x}_i - \mu_g)' \Sigma_g^{-1} (\mathbf{x}_i - \mu_g)}. \quad (3)$$

donde $\mathbf{x}_i' = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip})'$ vector observado del individuo i . Σ_g matriz de varianzas y covarianzas del grupo g .

La observación i es clasificada en el grupo g si $D_{ig} < D_{ig'} \quad \forall g' \neq g$.

En forma genérica se llama $P(g'|g)$ al error de clasificar en el grupo g' una observación proveniente del grupo g , donde la probabilidad de error de clasificar en el grupo g una observación proveniente del grupo g' es:

$$P(g'|g) = \int_{R_{g'}} f_g(x) dx. \quad (4)$$

La probabilidad de clasificar erróneamente todas las observaciones pertenecientes al grupo g :

$$P(g) = \sum_{g'=1, g' \neq g}^k P(g'|g) = 1 - P(g|g). \quad (5)$$

La probabilidad total de clasificación errónea es:

$$P(R, f) = \sum_{g=1}^k \pi_g P(g). \quad (6)$$

La regla de decisión es la que minimiza la probabilidad total de error.

2.1.4. Principio de máxima verosimilitud.

El principio consiste en asignar la observación i a la población donde el vector observado $\mathbf{x}_i' = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip})'$ tenga mayor verosimilitud de ocurrir, esto es, se asigna i al grupo g si:

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}_i|g) &> f(\mathbf{x}_i|g') \quad \forall g' \neq g \\ P(\mathbf{x}_i|g) &> P(\mathbf{x}_i|g') \quad \forall g' \neq g. \end{aligned} \quad (7)$$

$$\Rightarrow \frac{f(x_i|g)}{f(x_i|g')} > 1. \quad (8)$$

2.1.5. Principio de probabilidad a posteriori. El principio consiste en asignar la observación i a la población con mayor probabilidad a posteriori (probabilidad de que i pertenezca a g condicionado al vector observado x_i).

La probabilidad a posteriori, según el Teorema de Bayes, se plantea de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} P(i \in g|\mathbf{x} = \mathbf{x}_i) &= \frac{\pi_g P(\mathbf{x}_i|g)}{P(\mathbf{x}_i)} = \frac{\pi_g P(\mathbf{x}_i|g)}{\sum_{g'=1}^k \pi_{g'} P(\mathbf{x}_i|g')} \\ &= \frac{\pi_g f(\mathbf{x}_i|g)}{\sum_{g'=1}^k \pi_{g'} f(\mathbf{x}_i|g')}. \end{aligned} \quad (9)$$

donde $\pi_g = P(i \in g)$ es la probabilidad a priori de pertenecer al grupo g .

La observación i se clasifica en el grupo g si:

$$P(i \in g|\mathbf{x} = \mathbf{x}_i) > P(i \in g'|\mathbf{x} = \mathbf{x}_i) \quad \forall g' \neq g. \quad (10)$$

Las reglas planteadas son óptimas si la distribución conjunta es conocida, con todos los parámetros conocidos.

2.1.6. Reglas de Clasificación aplicadas a 2 grupos.

Dado $\mathbf{x}_i \sim N_p(\mu, \Sigma)$ la función de densidad es:

$$f(\mathbf{x}_i|\mathbf{g}) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma_{\mathbf{g}}|^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (\mathbf{x}_i - \mu_{\mathbf{g}})' \Sigma_{\mathbf{g}}^{-1} (\mathbf{x}_i - \mu_{\mathbf{g}}) \right\}. \quad (11)$$

$$\begin{aligned} \hat{P}(i \in g|\mathbf{x}_i) &= \frac{\hat{\pi}_g \hat{f}(\mathbf{x}_i|g)}{\sum_{g'=1}^k \hat{\pi}_{g'} \hat{f}(\mathbf{x}_i|g')} = \\ &= \frac{\hat{\pi}_g |\mathbf{S}_{\mathbf{g}}|^{-1/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \hat{D}_{ig}^2 \right\}}{\sum_{g'=1}^k \hat{\pi}_{g'} |\mathbf{S}_{\mathbf{g}'}|^{-1/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \hat{D}_{ig'}^2 \right\}}. \end{aligned} \quad (12)$$

Se distinguen dos casos:

1. En el caso de igualdad de matrices de varianzas la observación i se asigna al grupo g si:

$$\hat{\pi}_g \exp \left\{ -\frac{1}{2} \hat{D}_{ig}^2 \right\} > \hat{\pi}_{g'} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \hat{D}_{ig'}^2 \right\} \quad \forall g' \neq g. \quad (13)$$

2. En el caso de matrices de varianzas diferentes la observación i se asigna al grupo g si:

$$\begin{aligned} \hat{\pi}_g |\mathbf{S}_{\mathbf{g}}|^{-1/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \hat{D}_{ig}^2 \right\} > \\ \hat{\pi}_{g'} |\mathbf{S}_{\mathbf{g}'}|^{-1/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \hat{D}_{ig'}^2 \right\} \quad \forall g' \neq g. \end{aligned} \quad (14)$$

Cuando no se considera el costo del error

- se asigna i al grupo 1 si: $\pi_1 f(\mathbf{x}_i|1) > \pi_2 f(\mathbf{x}_i|2)$, la regla de clasificación suele presentarse de la siguiente forma

$$\frac{f(\mathbf{x}_i|1)}{f(\mathbf{x}_i|2)} > \frac{\pi_2}{\pi_1}. \quad (15)$$

Con respecto a las probabilidades a priori se suelen estimar en base a la proporción que representa cada grupo en la muestra.

- si además se supone igualdad de probabilidades a priori, se asigna i al grupo 1 si:

$$\frac{f(\mathbf{x}_i|1)}{f(\mathbf{x}_i|2)} > 1. \quad (16)$$

Considerando costos y probabilidades a priori diferentes para cada grupo, se asigna i al grupo 1 si: $\frac{f(\mathbf{x}_i|1)}{f(\mathbf{x}_i|2)} > \frac{\pi_2 C(1|2)}{\pi_1 C(2|1)}$ siendo $C(1|2)$ el costo de clasificar una unidad en el grupo 1 cuando proviene del grupo 2 y $C(2|1)$ el costo de clasificar una unidad como 2 cuando proviene del grupo 1.

2.1.7. Función discriminante para Análisis Discriminante Lineal. Las reglas de clasificación de las que se deriva la función discriminante lineal tienen como hipótesis:

- Distribución conjunta normal en cada grupo.
- Igual de matriz de varianzas y covarianzas ($\Sigma_1 = \Sigma_2 = \dots = \Sigma_k$).

Acorde a lo planteado en 2.1.5 maximizar $P(i \in g|x = x_i)$ es equivalente a maximizar $\pi_g \exp\{-\frac{1}{2}D_{ig}^2\}$. Aplicando logaritmo

$$\begin{aligned} \log_e \pi_g - \frac{1}{2}D_{ig}^2 &= \log_e \pi_g - \frac{1}{2}\{(x_i - \mu_g)' \Sigma^{-1}(x_i - \mu_g)\} = \\ &= \log_e \pi_g - \frac{1}{2}x_i' \Sigma^{-1} x_i + \frac{1}{2}\mu_g' \Sigma^{-1} x_i + \\ &\quad \frac{1}{2}x_i' \Sigma^{-1} \mu_g - \frac{1}{2}\mu_g' \Sigma^{-1} \mu_g. \end{aligned} \quad (17)$$

sustituyendo μ por \bar{x} y Σ por S :

$$\begin{aligned} \log_e \hat{\pi}_g - \frac{1}{2}\hat{D}_{ig}^2 &= \log_e \hat{\pi}_g - \frac{1}{2}\{(x_i - \bar{x}_g)' S^{-1}(x_i - \bar{x}_g)\} = \\ &= \log_e \hat{\pi}_g - \frac{1}{2}x_i' S^{-1} x_i + \frac{1}{2}\bar{x}_g' S^{-1} x_i + \\ &\quad \frac{1}{2}x_i' S^{-1} \bar{x}_g - \frac{1}{2}\bar{x}_g' S^{-1} \bar{x}_g. \end{aligned} \quad (18)$$

El “score” de la observación i en la **función discriminante lineal** estimada para el grupo g es:

$$L_{ig} = \log_e \hat{\pi}_g + \bar{x}_g' S^{-1} x_i - \frac{1}{2}\bar{x}_g' S^{-1} \bar{x}_g \quad g = 1 \dots k. \quad (19)$$

o de otra manera la función discriminante es

$$L_g = Xb + C$$

$$L_{ig} = b_g' x_i + c_g = b_{1g} x_{1ig} + b_{2g} x_{2ig} + \dots + b_{pg} x_{pig} + c_g. \quad (20)$$

con $b_g' = \bar{x}_g' S^{-1}$ y $c_g = \frac{1}{2}\bar{x}_g' S^{-1} \bar{x}_g + \log \hat{\pi}_g$

La **función de clasificación** estimada de la observación i en el grupo g es:

$$\begin{aligned} L_{igg'} &= \frac{1}{2}\bar{x}_g' S^{-1} x_i + \frac{1}{2}x_i' S^{-1} \bar{x}_g \\ &- \frac{1}{2}\bar{x}_g' S^{-1} \bar{x}_g - \frac{1}{2}\bar{x}_{g'}' S^{-1} x_i - \frac{1}{2}x_i' S^{-1} \bar{x}_{g'} \\ &= (\bar{x}_g - \bar{x}_{g'}) S^{-1} [x_i - \frac{1}{2}(\bar{x}_g + \bar{x}_{g'})]. \end{aligned} \quad (21)$$

La región de clasificación es

$$R_{gg'} : L_{igg'} > \log\left(\frac{\hat{\pi}_{g'}}{\hat{\pi}_g}\right) \quad (22)$$

En el caso de probabilidades a priori iguales la regla se reduce a $L_{igg'} > 0$. Otra forma de plantearlo es: la observación i se clasifica en el grupo g si $L_{ig} > L_{ig'} \forall g' \neq g$.

2.2. Modelo de Regresión Logística. La variable de respuesta Y_i es una *variable aleatoria Bernoulli*, con resultados posibles: *éxito*, *fracaso* codificados como $\{0, 1\}$, distribución de probabilidad: $P(Y_i = 1) = \pi_i$, $P(Y_i = 0) = 1 - \pi_i$ y valor esperado, [19].¹:

¹A los efectos de simplificar la notación en el texto se usará $\pi_i = \pi(X_i) = E(Y_i|X_i)$

$$E(Y_i|X) = \pi_i.$$

$$P(Y = 1|X) = \pi = \frac{e^{X\beta}}{1 + e^{X\beta}}. \quad (23)$$

$$P(Y_i = 1|X_i) = \pi_i = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_p X_{pi}}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_p X_{pi}}}. \quad (24)$$

El modelo planteado en (24) puede ser linearizado realizando la siguiente transformación:

$$\log_e \left(\frac{\pi}{1 - \pi} \right). \quad (25)$$

esa transformación se llama **transformación Logit**. El cociente $\frac{\pi}{1-\pi} = e^{X\beta}$ es lo que se denomina **odds**, que es un cociente de probabilidades, probabilidad de éxito sobre probabilidad de fracaso y se lo considera como “medida de riesgo”. Por ejemplo cuando se dice que los odds son 4 a 1 (odds=4) de que una persona x padezca una enfermedad es equivalente a decir que la probabilidad de enfermedad es 0.8.²

Predecir el valor de la variable de respuesta en función de ciertos valores de las variables explicativas implica determinar cual es el valor crítico a partir del cual las estimaciones del valor esperado implican un valor de 1 para la variable de respuesta. Valores grandes de π_i implican $Y_i = 1$ mientras que valores chicos de π_i implican $Y_i = 0$, por lo cual es un problema para el investigador determinar cuando una estimación es considerada un valor muy grande o muy chica.

2.3. Métodos de K vecinos más cercanos. Otro clasificador binario que puede usarse y que a diferencia del AD y del ARL, es lo que se denomina el k vecinos más cercanos por la sigla en inglés (kNN), que es de tipo no paramétrico, muy sencillo de implementar y que descansa en una noción muy intuitiva de entender y que se basa en el clasificador bayesiano, que como plantean [21], es el que tiene la menor tasa de error, en promedio. El clasificador bayesiano asigna cada observación a la clase más probable, condicionado a sus sus valores predictores, es decir que una observación de testeo, condicionada por el vector predictor x_0 a la clase j donde se verifica

$$P(Y = j|X = x_0). \quad (26)$$

es máxima. Para el caso de clasificador binario, el clasificador bayesiano que si están los 2 clases g_1 y g_2 , $P(Y = 1|X = x_0) \leq 0.5$ termina clasificando en el g_1 .

En la Figura 1 se ve la **frontera de decisión bayesiana** para datos simulados, donde los valores que caen en el lado naranja del límite se le asignará la clase naranja (g_1) y, del mismo modo, a una observación en el lado azul del límite se le asignará la clase azul g_2 .

²en México se le conoce como momio

Fig. 1. Ejemplo de Clasificador Bayesiano con 2 grupos y 2 variables (extraído de *An introduction to statistical learning : with applications in R*, página 38).

El clasificador de Bayes siempre elegirá la clase para la cual (26) es mayor, por lo cual la tasa de error será $1 - \max_j Pr(Y = j|X = x_0)$ en $X = x_0$, [21] plantean que la *tasa bayesiana global de error* estaría dada por:

$$1 - E(\max_j P(Y = j|X)). \quad (27)$$

que debe interpretarse como el valor promedio esperado de la probabilidad sobre todos los valores posibles de X .

Como idea parece ser algo que podría funcionar muy bien sin embargo, es muy difícil que para datos reales se conozca la distribución condicional de $Y|X$. Por ese motivo una alternativa es estimar la distribución condicional y clasificar una observación dada al grupo con la *más alta probabilidad estimada*. Un método que funciona con este principio es el *k vecinos mas cercanos*, kNN.

Tomando un entero k y una observación x_0 , el kNN identifica los k puntos mas cercanos a x_0 y estima la probabilidad condicional para el grupo j como la fracción del conjunto de vecinos más cercano N_0 , donde la respuesta es j

$$Pr(Y = j|X = x_0) = \frac{1}{K} \sum_{i \in N_0} I(y_i = j). \quad (28)$$

Por lo tanto la performance del clasificador va a depender del tamaño del buffer k en cada punto, donde para los mismos datos de la Figura 1 al cambiar k va cambiando la frontera de decisión en trazo negro continuo para la misma frontera de decisión bayesiana en trazo punteado violeta. Puede verse que el cambio en k es importante ya que para $k = 1$ la frontera se va adaptando localmente con un *sesgo bajo* pero *varianza grande*, mientras que al ser $k = 100$ el clasificador tiene las propiedades invertidas, y la frontera para ser lineal.

Fig. 2. Ejemplo de Clasificador Bayesiano con 2 grupos y 2 variables (extraído de *An introduction to statistical learning : with applications in R*, página 41).

2.4. Matrices de Confusión y métricas de performance. Habitualmente como forma de medir la performance de los diferentes clasificadores, en este caso binarios, se usa lo que se llama *matriz de confusión* que permite ver diferentes dimensiones de la capacidad de acierto para cada uno, [22], [23], [24].

Para eso como resultado de la predicción se elabora una tabla con la siguiente estructura

Tabla 1. Matriz de confusión

	Referencia	
Predicción	Evento	No evento
Evento	A	B
No evento	C	D

De la Tabla 1 se elabora una serie de métricas que permite evaluar las diferentes bondades del clasificador sobre esos datos

$$Sen = \frac{A}{A + C} \text{ (Sensibilidad)}$$

En este caso la *sensibilidad* mide la capacidad del modelo de detectar los verdaderos eventos, que en el caso ser una condición de salud (enfermo), es decir la capacidad de detectar la gran mayoría de enfermos.

$$Esp = \frac{D}{D + B} \text{ (Especificidad)}$$

Para el caso de la *especificidad* es la tasa de verdaderos negativos, es decir la capacidad del modelo de detectar nuevamente frente a una condición de salud a los sanos.

Por lo tanto es deseable tener ambas métricas con valores máximos, aspecto que no es posible ya que tienen correlación negativa. Un cambio en cualquiera de las métricas, supone cambiar el umbral de corte, que cambia

la predicción y al hacerlo se reconfigura la matriz de confusión.

$$Prev = \frac{A + C}{A + B + C + D} \text{ (Prevalencia)}$$

Siguiendo con la posible situación de ser el evento un caso de enfermedad, es importante a su vez saber, cual es la fracción de personas que se observaron que padecen la condición del evento y que se conoce como prevalencia, término que viene de la epidemiología.

Los valores predictivos positivos y negativos (Valor Pred (+) y Valor Pred (-) respectivamente) son las proporciones de resultados positivos y negativos que genera un clasificador que realmente son verdaderos positivos y verdaderos negativos, respectivamente. Valores altos de ambas métricas se pueden interpretar como un aspecto acerca de la exactitud del resultado que genera el clasificador. El Valor Pred (+) y Valor Pred (-) no son intrínsecos al clasificador como es el caso de la tasa de verdaderos positivos y la tasa de verdaderos negativos, ya que los Valores predictivos dependen de la prevalencia, como se ve en la fórmula. Hay que tener en cuenta que el Valor Pred (+) y Valor Pred (-) como el VPN se pueden derivar a través del teorema de Bayes.

Una primera expresión para Valor Pred (+) es a través de

$$\text{Valor Pred (+)} = \frac{A}{A + B}$$

Esto se puede reescribir a través de la sensibilidad, y la especificidad y la prevalencia

$$\text{Valor Pred (+)} = \frac{Sen * Prev}{(Sen * Prev) + ((1 - Esp) * (1 - Prev))}$$

Para el caso de Valor Pred (-)

$$\text{Valor Pred (-)} = \frac{C}{C + D}$$

Usando sensibilidad, y la especificidad y la prevalencia para el Valor Pred (-) se tiene

$$\text{Valor Pred (-)} = \frac{Esp * (1 - Prev)}{((1 - Sen) * Prev) + ((Esp) * (1 - Prev))}$$

La Tasa de Detección puede ser vista como la capacidad del clasificador de detectar como eventos, casos que realmente lo son en el total de casos:

$$\text{Tasa de Detección} = \frac{A}{A + B + C + D}$$

mientras que la Prevalencia de Detección puede ser vista como la proporción de eventos que clasifica como tales el clasificador en el total de casos:

$$\text{Prevalencia de Detección} = \frac{(A + B)}{(A + B + C + D)}$$

La Precisión Balanceada es una métrica importante ya que muestra la performance del clasificador promediando la capacidad de detectar la tasa de verdaderos positivos y la tasa de verdaderos negativos.

$$\text{Precisión Balanceada} = \frac{Sen + Esp}{2}$$

Hay otras 2 métricas que también se usan mucho en pruebas diagnósticas en la clínica que son la razón de verosimilitud positiva RV(+), (en inglés LR(+))

$$RV(+)=\frac{P(T+|D+)}{P(T+|D-)}=\frac{Sen}{1-Esp}$$

donde la expresión $P(T+|D+)$ puede verse como la probabilidad de que una persona dado que tiene la enfermedad, el clasificador lo clasifique como enfermo (dado que es un evento, sea clasificado como evento), que se puede expresar a través de la sensibilidad y especificidad

Lo mismo se puede plantear para la razón de verosimilitud positiva RV(-), (en inglés LR(-))

$$RV(-)=\frac{P(T-|D+)}{P(T-|D-)}=\frac{1-Sen}{Esp}$$

Combinando ambas razones de verosimilitud se logra otra métrica que se llama ORD (odds ratio diagnóstico), que mide la eficacia del clasificador y que expresa la relación entre las probabilidades de que el clasificador de positivo, si el sujeto realmente es positivo (tiene la enfermedad) en relación con las probabilidades de que el clasificador de positivo, si el sujeto no tiene la enfermedad.

$$ODR = \frac{LR(+)}{LR(-)} = \frac{Sen * Esp}{(1 - Sen)(1 - Esp)}$$

En el análisis estadístico de sistemas de recuperación de información y clasificación binaria, la puntuación F o la medida F es una medida del rendimiento predictivo. Se calcula a partir de la precisión y el sensibilidad de la prueba, donde la precisión es el número de resultados positivos verdaderos dividido por el número de todas las muestras que se predice que serán positivas, incluidas aquellas que no se identificaron correctamente.

La métrica F_1 es la media armónica de la precisión (que es el Valor Pred (+)) y la sensibilidad (llamada recall en inglés). Por lo tanto, representa simétricamente tanto la precisión como el recall en una misma métrica. Para otros valores de β se aplica pesos diferenciales, valorando más o recuperación más que el otro.

$$F_{\beta} = \frac{(1 + \beta^2) * precision * Sen}{((\beta^2 * precision) + Sen)}$$

Este expresión tiene un vínculo directo con la matriz de confusión vista desde el *error de Tipo I* y *error de Tipo II* en el contexto de las pruebas de hipótesis .

3. Aplicación a datos de odontología forense

En este trabajo se toman en cuenta solamente las medidas de 524 modelos inferiores de yeso (286 de sujetos del sexo masculino y 238 del femenino), de pacientes asistidos en una clínica de ortodoncia de la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde se miden el diámetro mesiodistal (ancho), y altura gingivo incisal de los 4 caninos y la distancia intercanina para la identificación del sexo en base a medidas odontométricas y relaciones de las mismas, de un estudio más grande que aparece en [7, 20]. Para evaluar la performance de los clasificadores binarios presentados en las secciones 2.1, 2.2, 2.3, se usan las métricas presentadas en la sección 2.4. El trabajo se implementa en R [25] y se usan la librería MASS [18], klar [26], heplots [27], rsample [28], class [18], para los gráficos se usa ggplot2 [29], GGally [30] y para las diferentes métricas se usa caret [24]. El código computacional está disponible en <https://osf.io/javru/>

Fig. 3. Medidas consideradas en el estudio (elaboración propia).

Luego de evaluar en que medidas se presentaban valores anómalos la muestra se reduce a 511, al quitar los valores que tiene $DMDd \geq 8.5$ o $AGId \geq 11.5$ y y también para $DMDi \geq 8.5$ o $AGIi \geq 11.5$. A pesar de que en la Figura 5 hay casi 30 valores anómalos, que se

Tabla 2. Medidas odontométricas por sexo.

Medidas	Estadístico	M (N=264)	F (N=260)	p
DMDd	$\bar{x} \pm DE$	7.1 ± 0.5	6.7 ± 0.5	< .001
AGId	$\bar{x} \pm DE$	9.3 ± 1.1	8.9 ± 0.9	< .001
DMDi	$\bar{x} \pm DE$	7.1 ± 0.5	6.7 ± 0.5	< .001
AGIi	$\bar{x} \pm DE$	9.3 ± 1.1	9.0 ± 0.9	< .001
DIC	$\bar{x} \pm DE$	26.5 ± 2.4	25.5 ± 2.0	< .001

Fig. 4. Observaciones anómalas multivariadas mediante distancia de Mahalanobis, con totalidad de datos.

salen de la banda de confianza, pero que en la Tabla 3, no cambian esencialmente los valores medios pero que por si solos pueden ser puntos "palanca".

Tabla 3. Medidas odontométricas por sexo sin outliers.

Medidas	desc	M (N=255)	F (N=256)	p
DMDd	$\bar{x} \pm DE$	7.1 ± 0.4	6.7 ± 0.4	< .001
AGId	$\bar{x} \pm DE$	9.2 ± 1.0	8.9 ± 0.9	< .001
DMDi	$\bar{x} \pm DE$	7.1 ± 0.5	6.7 ± 0.4	< .001
AGIi	$\bar{x} \pm DE$	9.3 ± 1.0	9.0 ± 0.9	< .001
DIC	$\bar{x} \pm DE$	26.4 ± 2.3	25.5 ± 2.0	< .001

Ya con los datos filtrados se presentan como quedan los mapas territoriales usando las variables 2 a 2 y considerando fronteras lineales y cuadráticas, que muestran zonas donde hay mucha mezcla de observaciones que están mal clasificadas y hay mucho solapamiento. Se propone para el AD, el ARL y el método kNN, trabajar con una muestra de aprendizaje al 75 % y de testeado del 25 % restante.

Viendo los resultados que se obtienen en la Tabla 4 solo queda una medida como parte del modelo y es de un solo lado, luego de aplicar un anova secuencial para quitar variables. Eso hace que desde el punto de vista práctico

Identificación de puntos anómalos para Modelo de Discriminación (n=511)

Fig. 5. Observaciones anómalas multivariadas mediante distancia de Mahalanobis.

Tabla 4. Regresión Logística sin outliers.

Medidas	M (N=255)	F (N=256)	OR (multivariable)
DMDd	7.1 ± 0.4	6.7 ± 0.4	0.25 (0.11-0.54, < .001)
AGId	9.2 ± 1.0	8.9 ± 0.9	0.78 (0.53-1.17, p = .234)
DMDi	7.1 ± 0.5	6.7 ± 0.4	0.55 (0.27-1.15, p = .114)
AGIi	9.3 ± 1.0	9.0 ± 0.9	1.16 (0.77-1.75, p = .468)
DIC	26.4 ± 2.3	25.5 ± 2.0	0.92 (0.84-1.01, p = .088)

tener un modelo que solo use diámetro de los caninos o solo medidas de un solo lado, no tiene sentido para los especialistas forenses, por lo cual, se decide elaborar 2 modelos, solo con medidas para cada lado.

Tabla 5. Métricas para ADL y para ADC para muestra de testeo.

Sensibilidad	0.741	0.661
Especificidad	0.636	0.606
Valor Pred (+)	0.657	0.611
Valor Pred (-)	0.724	0.655
Precision	0.657	0.611
Recall	0.741	0.661
F ₁	0.697	0.635
Prevalencia	0.484	0.484
Tasa Detección	0.359	0.320
Prevalencia Detección	0.546	0.523
Precisión Balanceada	0.689	0.633

Tabla 6. Regresión Logística sin outliers para Lado Derecho.

Medidas	M (N=255)	F (N=256)	OR (multivariable)
DMDd	7.1 ± 0.4	6.7 ± 0.4	0.16 (0.09-0.26, p < .001)
AGId	9.2 ± 1.0	8.9 ± 0.9	0.89 (0.72-1.11, p = .299)
DIC	26.4 ± 2.3	25.5 ± 2.0	0.92 (0.83-1.01, p = .065)

Tabla 7. Regresión Logística sin outliers para Lado Izquierdo.

Medidas	M (N=255)	F (N=256)	OR (multivariable)
DMDi	7.1 ± 0.5	6.7 ± 0.4	0.20 (0.12-0.32, p < .001)
AGIi	9.3 ± 1.0	9.0 ± 0.9	0.88 (0.71-1.09, p = .234)
DIC	26.4 ± 2.3	25.5 ± 2.0	0.90 (0.82-0.99, p = .022)

Se trabaja con la misma muestra de aprendizaje y los resultados de las tablas 6 y 7 muestran que los modelos por lado siguen siendo incompletos ya que solo consideran una medida y por lo tanto para evaluar la dependencia de los resultados de la muestra de entrenamiento, se propone ver la robustez mediante remuestreo *bootstrap* con 500 muestras, donde en cada una la tabla de datos se parte en 10 muestras de aprendizaje/validación mediante validación cruzada (V-Fold Cross-Validation), [24].

Fig. 6. Distribución Bootstrap Modelo Logístico, lado Derecho, 500 muestras.

Ambas figuras 6 y 7 muestran que el ARL solo considera una sola medida, por lo cual se descarta como modelo paramétrico, al solo considerar una sola medida en cada modelo, más allá de que puedan tener buena performance en las métricas de clasificación.

Finalmente a los efectos de comparar, a la misma muestra de aprendizaje usada para el ADL y ADC, se le aplica el método *k-vecinos*, cambiando el parámetro *k* para ver como varían las métricas.

Al comparar los 3 clasificadores (AD, ARL y el kNN), se ve que los datos muestran valores anómalos,

Fig. 7. Distribución Bootstrap Modelo Logístico, lado Izquierdo, 500 muestras.

Tabla 8. Métricas para $k = 3$ a $k = 11$.

K	3	5	7	9	11
Sensibilidad	0.532	0.532	0.645	0.677	0.661
Especificidad	0.606	0.591	0.561	0.606	0.652
Valor Pred (+)	0.559	0.550	0.580	0.618	0.641
Valor Pred (-)	0.580	0.574	0.627	0.667	0.672
Precision	0.559	0.550	0.580	0.618	0.641
Recall	0.532	0.532	0.645	0.677	0.661
F1	0.545	0.541	0.611	0.646	0.651
Prevalencia	0.484	0.484	0.484	0.484	0.484
Tasa Deteccion	0.258	0.258	0.312	0.328	0.320
Prevalencia Deteccion	0.461	0.469	0.539	0.531	0.500
Precisión Balanceada	0.569	0.562	0.603	0.642	0.656

Tabla 9. Métricas para $k = 13$ a $k = 21$.

K	13	15	17	19	21
Sensibilidad	0.661	0.694	0.661	0.710	0.726
Especificidad	0.636	0.636	0.621	0.636	0.636
Valor Pred (+)	0.631	0.642	0.621	0.647	0.652
Valor Pred (-)	0.667	0.689	0.661	0.700	0.712
Precision	0.631	0.642	0.621	0.647	0.652
Recall	0.661	0.694	0.661	0.710	0.726
F1	0.646	0.667	0.641	0.677	0.687
Prevalencia	0.484	0.484	0.484	0.484	0.484
Tasa Deteccion	0.320	0.336	0.320	0.344	0.352
Prevalencia Deteccion	0.508	0.523	0.516	0.531	0.539
Precisión Balanceada	0.649	0.665	0.641	0.673	0.681

Fig. 8. Performance del modelo de clasificación.

que se deben filtrar pero a pesar de ello, para el AD no se verifica la multinormalidad, lo que en rigor debería ser un motivo para descartarlo, a pesar de que pueda tener buena performance como clasificador. Al usar una alternativa también paramétrica como clasificador como el ARL, sin las restricciones de la distribución en los 2 grupos, las medidas parecen tener una relación, que motiva que no se pueda tener un modelo con las 5 variables y al descartar variables que no son significativas, se opta por tener 2 modelos que tengan en cuentas las 2 dimensiones de cada canino (altura y diámetro), considerando cada lado y sin embargo sigue prevaleciendo que la única medida relevante es el diámetro mediosdistal para ambos lados, lo que en rigor lo hace inutilizable para las y los especialistas forenses y donde se corrobora mediante *remuestreo bootstrap* que es una característica de los datos y que no depende una eventual muestra de aprendizaje.

Para finalizar el tercer clasificador binario usado es el kNN, usando varios valores de k , donde pueden verse que dado que la referencia para clasificar en el sexo masculino, la sensibilidad (la tasa de hombres correctamente clasificados) vs la especificidad (la tasa de mujeres correctamente clasificadas) cambia mostrando un leve sesgo dependiendo de k , con un comportamiento que no es monótono y que si se compara con el AD, el sesgo sigue estando y además para el ADC las métricas se empobrecen.

4. Conclusiones

Las conclusiones hasta el momento muestran que las performances de los clasificadores no difieren drásticamente al cambiar y en particular para el ARL que solo una sola medida sea significativa, hace pensar que se debería considerar otro atributo que no se usó por ser un atributo cualitativo, que es la condición de apiñamiento (dientes apretados) o diastema (dientes separados). Ese

atributo no se manejó para poder tener clasificadores binarios para cualquier tipo de dientes, y no si se quitan esos datos, lo que llevaría a tener clasificadores binarios de dientes normales.

Por tal motivo como continuación del trabajo se proponen 3 caminos a seguir

- Filtrar los datos para dientes sin patología de apiñamiento o diastemas y evaluar los 3 clasificadores propuestos
- para el caso del ARL no solamente evaluar la pertinencia de modelos conjuntos o por lado usando las 2 medidas de cada canino, sino también la performance de las métricas de clasificación (que no se hizo en este trabajo)
- para los dientes apiñados o diastemados por separado , evaluar los 3 clasificadores
- Para todos los dientes ensayar un ARL considerando como regresora la variable de apiñamiento, lo que tal vez permitiría un modelo global, pero que no sería comparable con los demás clasificadores.

Por otra parte como alternativas de ensayar otros clasificadores se propone ver como funcionan las máquinas de soporte vectorial que solo trabajan con variables regresoras cuantitativas, [21, cap 9] y los árboles de clasificación que admiten cualquier tipo de variable, siendo un método no paramétrico que lo hace comparable al ARL y que además admite ampliación mediante técnicas como los bosques aleatorios (random forest) y métodos de *boosting* y de *bagging*, [21, cap 8].

Referencias

- [1] Buchner, A. 1985. The identification of human remains, *Int Dent J* **35**: 307–311.
- [2] Paulete, J. Borborema, M. 2011 *Vade Mecum de Medicina Legal e Odontologia Legal*, 2 ed., edn.
- [3] Sassi, C., Picapedra, A., Lima, L., Francesquini Jr, L., Daruge, E. Daruge Jr, E. 2012. Sex determination in uruguayans by odontometric analysis, *Brazilian Journal of Oral Sciences* **11**(3): 381–386.
- [4] Clark, D. 1994. An analysis of the value of forensic odontology in ten mass disasters, *International Dental Journal* **44**: 241–250.
- [5] Campos Neto, M. Paulete Vanrell, J. 2014. *Atlas de medicina legal. Guia práctico para médicos e operadores do direito*, Vol. tomo 1., LEUD.
- [6] Nahidh, M., Ali Ahmed, H., Mahmoud, A., Murad, A. Mehdi, B. 2013. The role of maxillary canines in forensic odontology, *Journal Bagh Coll Dentistry* **25**(4): 109–113.
- [7] Álvarez-Vaz, R. Sassi, C. 2020. Índice canino maxilar: Determinación del sexo mediante técnicas de clasificación supervisada., *Revista de la Facultad de Ciencias* **9**(1): 1–19.
- [8] Harvey, J. 1975. *Dental identification and Forensic Odontology*, Bristol edn, John Wright & Sons, pp. 140–157.
- [9] Acharya, A. B., Prabhu, S. Muddapur, M. V. 2011. Odontometric sex assessment from logistic regression analysis, *International Journal of Legal Medicine* **125**(2): 199–204.
<https://doi.org/10.1007/s00414-010-0417-9>
- [10] Rao, N., Rao, M., Pai, L. Kotian, S. 1989. Mandibular canine index, *Forensic Science International* **42**(3): 249–54.
- [11] Eboh, D. Etetafia, M. 2010. Maxillary canine teeth as supplement tool in sex determination, *Annals of Biomedical Sciences* **9**(1).
- [12] Picapedra, A., Sassi, C., Massa, F., Francesquin Jr, L., Daruge, E. Daruge Jr, E. 2012. Odontometric analysis of maxillas: a device for sex determination, *Inter J Dental Anthropol* **21**: 01–16.
- [13] Gargano, V., Picapedra, A., Sassi, C., Lima, L., Álvarez-Vaz, R., Francesquini Jr, L. Daruge Jr, E. 2014. ¿son los índices caninos mandibular y maxilar herramientas fidedignas para la determinación del sexo?, *Actas odontológicas* **XI**(1): 22–34.
- [14] Kaushal, S., Patnaik, V. Agnihotri, G. 2003. Mandibular canines in sex determination, *J Anat. Soc. India* **52**(2): 119–124.
- [15] Rai, B. Anand, S. 2007. Gender determination by diagonal distances of teeth, *The Internet Journal of Biological Anthropology* **1**(1).
- [16] Srivastava, P. 2010. Correlation of odontometric measures in sex determination, *J. Indian Acad. Forensic. Med.* **32**(1): 56–61.
- [17] Narang, R., Manchanda, A., Malhotra, R. Bhatia, H. 2014. Sex determination by mandibular canine index and molar odontometrics: A comparative study, *Indian J Oral Sci* **5**(1): 16–20.
- [18] Venables, W. N. Ripley, B. D. 2002. *Modern Applied Statistics with S*, fourth edn, Springer, New York. ISBN 0-387-95457-0.
<https://www.stats.ox.ac.uk/pub/MASS4/>
- [19] Blanco González, J. 2006. *Introducción al Análisis Multivariado*, IESTA.

- [20] Álvarez-Vaz, R. 2020. *Sistematización y creación de Indicadores e Índices para la vigilancia epidemiológica en Salud Bucal*, Tesis de Doctorado, PROINBIO, Escuela de Graduados, Facultad de Medicina, Udelar.
<https://hdl.handle.net/20.500.12008/35291>
- [21] James, G., Witten, D., Hastie, T. Tibshirani, R. 2013. *An introduction to statistical learning : with applications in R*, New York : Springer, 2013.
<https://search.library.wisc.edu/catalog/9910207152902121>
- [22] Altman, D. Bland, J. 1994a. Diagnostic tests 1: sensitivity and specificity, *British Medical Journal* **308**(1552).
- [23] Altman, D. Bland, J. 1994b. Diagnostic tests 2: predictive values, *British Medical Journal* **309**(102).
- [24] Kuhn, M. 2008. Building predictive models in R using the caret package, *Journal of Statistical Software* **28**(5): 1–26.
<https://www.jstatsoft.org/index.php/jss/article/view/v028i05>
- [25] R Core Team 2024. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
<https://www.R-project.org/>
- [26] Weihs, C., Ligges, U., Luebke, K. Raabe, N. 2005. klar analyzing german business cycles, in D. Baier, R. Decker L. Schmidt-Thieme (Eds), *Data Analysis and Decision Support*, Springer-Verlag, Berlin, pp. 335–343.
- [27] Friendly, M. 2010. He plots for repeated measures designs, *Journal of Statistical Software* **37**(4): 1–40.
- [28] Frick, H., Chow, F., Kuhn, M., Mahoney, M., Silge, J. Wickham, H. 2023. *rsample: General Resampling Infrastructure*. R package version 1.2.0.
<https://CRAN.R-project.org/package=rsample>
- [29] Wickham, H. 2016. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*, Springer-Verlag New York.
<https://ggplot2.tidyverse.org>
- [30] Schloerke, B., Cook, D., Larmarange, J., Briatte, F., Marbach, M., Thoen, E., Elberg, A. Crowley, J. 2023. *GGally: Extension to 'ggplot2'*. R package version 2.2.0.
<https://CRAN.R-project.org/package=GGally>